

“ФАТВО” СЎЗИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ҲАМДА ИСЛОМ ТАРИХИДА ФАТВО БЕРГАН АЁЛЛАР

Ҳафиза Зойирова

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти

“Ақоид ва фикҳий фанлар кафедраси” ўқитувчиси

e-mail: hafizazoyirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20791667>

Аннотация: Мазкур мақолада фатво тушунчаси, унинг луғавий ва истилоҳий маънолари, қўлланилишидаги турлари, фатво ва ҳукм ўртасидаги фарқ, фатвонинг аҳамияти ҳамда ислом тарихидаги аёл муфтийлар ҳақида маълумотлар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: муфтий, Ҳафса бинти Сийрин, Фотимаи Самарқандия, фатво, ифто, ташриҳий, фикҳий, жузъий, истинбот, қазо, ҳукм.

Фатво – шариат, дин қонун-қоидалари асосида уламолар (муфтий, шайхул-ислом) томонидан бирор диний, ҳуқуқий, сиёсий ҳамда ижтимоий масала юзасидан чиқариладиган ҳукм, қарор, изоҳ ёки бирор ишнинг шариат нуқтаи назаридан амалга ошириш мумкинлиги ҳақидаги кўрсатма.¹ Бу сўз араб тилидан олинган бўлиб, الْفَتْوَى الْفَتْيَا “ал-фатва, ал-футйа” шаклида айтилади. Иккисининг кўплиги эса الْفَتَاوَى الْفَتَاوَى “ал-фатави, ал-фатава” бўлиб, ҳар иккала кўплик араб олимларининг сўзида кенг қўлланилган.

“Ал-фатва”, “ал-футйа” сўзлари أَفْتَى يُفْتَى إِفْتَاءً “афтаа, йуфтии, ифтаун” феълининг масдари бўлиб, луғатда “саволга жавоб бермоқ” маъносида ифодаланган². Савол шаръий ҳукмга тегишли бўлса ҳам ёки бошқа маънода бўлса ҳам фарқи йўқ. Бу маъноларни қуйидаги оятлар мисолида кўришимиз мумкин. Юсуф сурасида Миср подшосининг тилидан шундай ҳикоя қилинади:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

“Эй аъёнлар, агар туш таъбирини қиладиган бўлсангиз, менга тушимнинг фатвосини беринг”³. Юсуф алайҳиссаломнинг соҳиби:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَعِّ بَقَرَاتِ سِمَانَ يَأْكُلُهُنَّ سَعٌّ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ
لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

“Юсуф, эй ростгўй зот, бизга еттита семиз сигирни еттита ориқ сигир еяётганининг ва еттита яшил бошоқнинг ва шунча қуруғининг таъбирини

¹ Ислом. Энциклопедия: А – Ҳ / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида. 505-бет, Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2017.

² Мухаммад Такий Усманий. Усулул ифто ва адабуху. “Дарул қолам” нашриёти. Дамашк, 2022. – Б. 9

³ Юсуф сураси, 43-оят

айт. Шоядки, одамларга қайтиб борсам, улар ҳам билсалар, деди”.⁴ Сабаъ юртининг маликаси тилидан эса Намл сурасида шундай ҳикоя қилинган:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

“Эй аёнлар! Менга бу ишимда фатво (маслаҳат) беринглар. Сизлар шоҳид бўлмагунингизча мен бир ишга қатъий қарор қилмасман” деди.⁵

Мазкур ўринларда “фатво бериш” шаръий ҳукмга тааллуқли бўлмаган саволларга жавоб бериш маъносида қўлланилган.

Кейинчалик “фатво” сўзи шаръий саволга бериладиган жавобгагина хосланиб қолди. Мисол учун:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

“Сендан аёллар ҳақида фатво сўрарлар. “Аллоҳ сизга улар ҳақида.... фатво берадир”, деб айт”⁶,

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ

“Сендан фатво сўрарлар. “Аллоҳ сизга калола ҳақида фатво берур”, деб айт”⁷

Росулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг бир қанча ҳадисларида ҳам шу маъно ифодаланган. Жумладан, Имом Доримий Убайдуллоҳ ибн Жаъфардан мурсал ҳолда ривоят қилган ҳадисда Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи васалламдан: “Фатвога журъатлироғингиз дўзахга журъатлироғингиздир”, деб айтганлар.

Бугунги кун истилоҳида фатво сўзи “диний масалага жавоб бериш” маъносини англатади. “Шаръий масала” дейилмасдан “диний масала” иборасининг танлангани сабаби, ҳозирда муфтийлар нафақат шаръий ҳукмлар, балки, ақидага оид саволлар, ҳадисларнинг маъноси, уларнинг санади, дин ва диний илмларга тегишли бошқа масалаларга ҳам жавоб бермоқдалар. Ҳар бир фатвонинг пайдо бўлиш сабаби жамиятда юзага келган маълум бир воқеа – ҳодиса бўлади. Ўз ўрнида муфтийлар чиқарган фатволар аввало Қуръони карим ва ҳадиси шарифларга, сўнгра уламоларнинг ижтиҳод йўли билан қабул қилган ҳукмлари асосида ўз давридаги муаммоларга ечим топиш вазифасини бажаргани унинг муҳим аҳамиятларидан биридир.

“Фатво”, “ифто” сўзларини инсонлар уч хил маънода ишлатишган. Шунга кўра фатвони уч қисмга бўлиш мумкин: ташриъий, фикҳий, жузъий.

⁴ Юсуф сураси, 46-оят

⁵ Намл сураси, 32-оят

⁶ Нисо сураси, 123-оят

⁷ Нисо сураси, 176-оят

1. “Фатво ташриъийя” – шореъ томонидан бўлади. Бу Қуръони каримда тиловат қилинадиган ваҳий орқали бўлган ёки тиловат қилинмайдиган, балки, Росулulloҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам даврларида содир бўлган ҳодиса ёки саволга жавоб тарзида ваҳий қилинган. Мисол учун:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Сиздан (Эй, Муҳаммад), ҳилоллар (янги ойлар) ҳақида сўрайдилар. “Улар одамларга (йил ҳисоби) ва ҳаж учун вақт ўлчовларидир”, -деб айтинг”⁸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Сиздан май (маст қилувчи ичимлик) ва қимор ҳақида сўрайдилар. Айтинг: “У иккисида катта гуноҳ ва одамлар учун (баъзи) фойдалар бор. Иккисининг гуноҳи фойдасидан каттароқдир”. Сиздан яна нималарни эҳсон қилиш тўғрисида сўрайдилар. (Ўзингиздан) ортганини, деб жавоб беринг. Шундай қилиб, Аллоҳ сизларга ўз оятларини баён этади, шояд фикр юритсангизлар”⁹

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“(Эй, Муҳаммад,) Аллоҳ Сиз билан ўз эри ҳақида баҳслашаётган ва Аллоҳга шикоят қилаётган (аёл)нинг сўзини эшитди. Аллоҳ сизларнинг сўзлашувларингизни эшитур. Албатта, Аллоҳ эшитувчи ва кўрувчидир”¹⁰. Мазкур оят Авс ибн Сомит розияллоҳу анҳу аёли Ҳавла бинти Саълаба розияллоҳу анҳони зиҳор қилганда нозил бўлган эди. Яъни, эри зиҳор қилган аёлнинг ҳолатига Аллоҳ таоло жавоб тарзида ваҳий нозил қилган.

Пайғамбар алайҳиссалом томонидан бўлган ташриъий фатвога Бухорий ибн Аббосдан қилган ривоятини мисол келтирсак бўлади. Бир киши Набий соллаллоҳу алайҳи васалламнинг хузурларига келиб: «Синглим ҳаж қилишни назр қилганди. У вафот этди», деди. Шунда Набий соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Унинг қарзи бўлганида тўлармидинг?» дедилар. «Ҳа», деди. У зот: «Унда Аллоҳнинг қарзини адо эт, У Зот қазосини адо этишга ҳақлироқдир», дедилар.¹¹ Пайғамбаримизга ваҳий келиши тўхташи билан фатвонинг бу тури ҳам тўхтаган.

2. “Фатвои фикҳийя” - бу фақиҳлар томонидан айтилган фатво бўлиб, айнан бир воқелик ҳақидаги саволга жавоб бўлмаган. Балки фаръий

⁸ Бақара сураси, 189-оят

⁹ Бақара сураси, 219-оят

¹⁰ Мужодала сураси, 1-оят

¹¹ “Саҳиҳи Бухорий”. Муҳаммад Али Субайҳ матбааси. – Ж. VIII. – Б. 177

масалаларни келтираётганида, муайян бир жузъий масалаларга алоқаси бўлмаган, умумий саволга жавоб бериш асносида ёки фаразий саволнинг жавоби ўлароқ келиб чиққан. Мисол учун, “Эр хотинига “Сени бўшатдим (саррохтуки)” деса нима бўлади” каби, муайян бир ҳолатга боғламасдан, умумий ҳолдаги саволга жавоб бериш фатвои фикҳийдир¹². Фақиҳлар бу ҳукмларни шаръий далиллардан истинбот қилган ва уни ўз асарларида баён қилган.

3. “Фатвои жузъийя” – муайян бир воқеа ҳақидаги саволга бериладиган жавоб. Мисол учун “Фалон киши вафот этиб, унинг ота-онаси, хотини, ўғли ва қизи қолди. Маййитнинг мероси улар ўртасида қандай тақсимланиши керак?” каби саволга жавоб берилиши жузъий фатво турига кирди¹³. Фатво дейилганда гарчи “фикҳий фатво”га нисбатан ишлатилсада, кўпинча мана шу учинчи турдаги фатвога нисбатан ишлатилади

Фатво қазо(қозининг ҳукми)дан қуйидаги ишларда фарқланади.

1. Фатво – ишнинг шаръий ҳукмини билдириш: яъни уни бажариш жоизми, мустаҳабми, вожибми, макруҳми ёки ҳаромми, шуни баён этади. Бунда савол (фатво) сўраган шахс берилган жавобга амал қилишга мажбурланмайди. Қазо(ҳукм) – қози томонидан чиқарилади. Бунда устидан ҳукм қилинган шахс чиқарилган ҳукмни бажаришга мажбур қилинади.

2. Фатво – сўровчи томонидан муфтийга тақдим қилинган саволнинг жавоби бўлади, муфтий айтилган воқеъликка мувофиқ масаланинг ҳукмини билдиради. Ўша иш ҳақиқатда бўлганми, бўлмаганми суриштирмайди, ҳужжат талаб қилмайди. Балки “Сўралган масаланинг ҳукми қуйидагича” деб жавоб беради.

Фатво – вожиб, ҳаром, мубоҳ, мандуб, макруҳ, дуруст ёки ботиллик ҳукмини берувчи ишларда бўлади. Қазо(ҳукм) – мандублик, макруҳлик ҳукмини берувчи ишларда бўлмайди. Чунки мандуб, мустаҳаблик бирор ишга қизиқтириш учун, макруҳлик маълум бир ишни тарк этиш учун айтилади. Ҳукмни эса бажариши мажбурий бўлади.

3. Фатво – фикҳий ҳукмларга чекланиб қолмасдан, балки ақидавий ва ибодат масалаларига ҳам тегишли бўлади. Қазо(ҳукм) – ақида ёки ибодат масалаларига тегишли бўлмайди.

¹² Мухаммад Такий Усманий. Усулул ифто ва адабуху. “Дарул қолам” нашриёти. Дамашқ, 2022. – Б. 9

¹³ Мухаммад Такий Усманий. Усулул ифто ва адабуху. “Дарул қолам” нашриёти. Дамашқ, 2022. – Б. 9

Ислом шариатида фатво бериш учун жинс шарт қилинмаган. Яъни аёл кишининг ҳам фатво беришига ҳеч қандай диний тақиқ йўқ. Фатво бериш учун фақат қуйидаги илмий сифатлар талаб этилади:

1.Қуръон ва ҳадис илмларини мукаммал билиш.

2.Фикҳ асослари, усуллари ва мазҳаб қоидаларини яхши англаш.

3.Жамиятдаги воқелик ва инсонлар ҳолатини тўғри баҳолай олиш, яъни ижтиҳод малакаси.

Ислом тарихида аёл муфтийлар (фатво берувчи аёллар) илм-фан, фикҳ ва жамият ҳаётида жуда юқори мақомга эга бўлганлар. Аёллар нафақат оддий масалаларда, балки давлат аҳамиятига молик диний-ҳуқуқий муаммоларни ҳал қилишда ҳам фаол иштирок этганлар.

Қуйида ислом тарихида аёл муфтийларнинг тутган ўрни ва энг машҳур вакиллари ҳақида маълумот келтирилади.

Саҳоба аёллар даври:

Ислом тарихидаги илк фатво берувчи аёллар бевосита Пайғамбар Муҳаммад соллаллоху алайҳи ва салламнинг атрофидаги аёллар — оналаримиз ва саҳоба аёллар бўлган.

Оиша бинти Абу Бакр розияллоху анҳо: энг буюк аёл муфтий ва фақиҳа. У зот Пайғамбаримиздан кейин фатво берган 7 та энг йирик саҳобанинг биридир. Оиша розияллоху анҳо оилавий муносабатлар, аёллар фикҳи, фароиз ва ибодатларга оид энг мураккаб масалаларнинг ечимини берганлар. Умар ва Усмон розияллоху анҳумо каби халифалар қийин вазиятларда у зотга одам юбориб, фаиво сўрар эдилар.

Умм Салама розияллоху анҳо: фикҳ ва ҳадис илмида юқори малакага эга бўлганлар. У зотнинг берган фатволари алоҳида жилд китоб бўлиши манбаларда қайд этилган.

Тобеинлар ва ундан кейинги давр:

Саҳобалардан кейинги тобеинлар даврида ҳам йирик аёл муфтийлар етишиб чиқди. Улар эркак олимларга ҳам дарс берган ва фатво мажлисларини бошқарган.

Амра бинти Абдурахмон: Оиша онамизнинг шогирди бўлиб, Мадинанинг энг катта фақиҳаси ва муфтийси ҳисобланган. Ҳатто ўша даврнинг машҳур қозиси ва олими Абу Бакр ибн Ҳазм бир масалада ҳукм чиқармоқчи бўлганида, Амра унга одам юбориб, бу ҳукмнинг хато эканини айтган ва қози ўз ҳукмини бекор қилган.

Ҳафса бинти Сийрин: Ироқнинг Басра шаҳрида яшаган машҳур фақиҳа. У зот ўз даврининг энг йирик олимлари, жумладан Ҳасан Басрий ва Ибн Сирийн каби зотлар билан илмий баҳслар олиб борган ва фатволар берган.

Ҳанафий мазҳаби ривожига ҳам аёл муфтийлар беқиёс ҳисса қўшган. Бунга энг ёрқин мисол қилиб Фотима бинти Алоуддин ас-Самарқандийни келтиришимиз мумкин. У зот XII асрда яшаган, асл келиб чиқиши Самарқандга тақаладиган буюк аёл муфтий. У “Тухфатул фуқаҳо” китобининг муаллифи Алоуддин ас-Самарқандийнинг қизи бўлган. Фотимаи Самарқандия ҳанафий фикҳини шу қадар мукамал билганки, унинг эри — машҳур олим, “Бадоиус саноиъ” китобининг муаллифи Алоуддин ал-Косоний бўлган. Ўша даврда Шом ҳукмдори Султон Нуриддин Маҳмуд Зангий давлат аҳамиятидаги фатволарни чиқаришда Фотимаи Самарқандия билан маслаҳатлашар эди. Султон чиқарадиган фатволарда уч кишининг: Фотима Самарқандия, унинг отаси ва эрининг имзоси бўлар эди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ислом тарихида аёл муфтийларнинг жамиятдаги ўрни муҳим бўлган. Зеро улар аёлларнинг ички ва хос масалаларини эркак муфтийларга қараганда яхшироқ тушунганлар, шунингдек, аёллар ўз муаммоларини уларга ҳеч қандай ҳижолатсиз, очиқ баён қила олганлар.